

KATALIZATORLARNING ISHLAB CHIQRISHDAGI O'RNI

Djo'rayeva Husniya Farrux qizi
Isakulova Muqaddas Shukurovna

JizPI talabasi,
JizPI o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663516>

Annotatsiya

Ushbu maqolada katalizator texnologiyasi va ishlab chiqarish jarayonining barcha ketma-ket bosqichlarida foydalanilayotgan katalizatorlarning faolligi va barqarorlik xossalarining ahamiyatli jihatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: katalitik, polimerizatsiya, alkillanish, izomerizatsiya, gidrokreking, gidrosulfonatsiya, konvertor, gidrogenatsiya, aviatsiya, embargo.

Hozirgi kunda sanoat miqyosida jadal rivojlanish yuz bermoqda. Shu sababli yangi kimyoviy texnologiyalarni ishlab chiqmasdan turib rivojlanishni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi albatta. Ko'p jihatdan, bu jarayon o'rtamiyona navli xom - ashyoni qimmatli mahsulotlarga aylantiruvchi katalizatorlar deb nomlangan moddalar yordamida amalga oshiriladi. Majoziy qilib aytganda, katalizator- bu zamonaviy alkimyogarning mo'javiy sehridir, faqat u qo'rg'oshinni oltinga aylantirmaydi, balki xom - ashyoni dori-darmonlar, polimer moddalar plastmassalar, kimyoviy moddalar, yoqilg'i mahsulotlari, o'g'itlar va boshqa foydali mahsulotlarga aylantiradi. Birinchi katalizator ishtitokidagi jarayon inson foydalanishni o'rgangan bu fermentatsiya hisoblanadi. Spirtli ichimliklar tayyorlash uchun retseptlar insonlarga miloddan avvalgi 3500-yillarda ma'lum bo'lgan [1,2].

O'simlik yog'ini katalitik gidrogenlash birinchi marta sanoat miqyosida 1900-yillarda amalga oshirilgan. 1920-yillardan boshlab esa katalitik usullarni olish yangi organik materiallar ayniqsa plastmassalar ishlab chiqarish jarayonida qo'llanila boshlandi. Asosiy nuqta olefinlar, nitrillar, efirlar, kislotalar va boshqalarni katalitik ishlab chiqarish bo'ldi. Katalitik jarayonlardan sanoatda foydalanishning uchinchi to'lqini 1930-yillarga tegishli va neftni qayta ishlash bilan bog'liqdir. Ko'p o'tmay, bu ishlab chiqarish hajmi bo'yicha barcha boshqichlarni ortda qoldirdi. Neftni qayta ishlash bir qancha katalitik jarayonlardan iborat: yorilish, isloh qilish, gidrosulfonatsiya, gidrokreking, izomerizatsiya, polimerizatsiya, alkillanish. Va nihoyat, to'rtinchi to'lqin katalizdan foydalanishda xavfsizlik bilan bog'liq muhit deb ataladi. Bu sohadagi eng mashhur yutuq avtomobil chiqindi gazlari uchun katalitik konvertorni yaratish deb ataldi [3]. 1975 yildan beri avtomobillarga o'rnatilgan katalitik

konvertorlar havo sifatini yaxshilashda katta rol o'ynadi va shu yo'l bilan ko'plab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Aynan shu yutuqli jihatini inobatga olib unga Nobel mukofoti kataliz va unga aloqador sohalardagi ishlar uchun berilgan.

Katalitik jarayonlarning amaliy ahamiyati shundan dalolat beradiki, azot ishlab chiqarish sanoatida olingan azot o'z ichiga olgan birikmalarning bir qismi bo'lib, qolgan bir qismi bo'lgan umumiy azotning taxminan yarmini tashkil qiladi. Demak katalizatorlardan foydalanib, ishlab chiqarilayotgan azot mahsulotlari sanoati katalizator katta ahamiyatga ega [4].

Gidrogenatsiya jarayonida ko'p sonli katalitik reaksiyalar vodorod atomi va boshqa ba'zi molekulalarning faollashishi bilan bog'liq bo'lib, ularning kimyoviy o'zaro ta'siriga olib keladi. Bu jarayon gidrogenatsiya deb ataladi va neftni qayta ishlash va ko'mirdan suyuq yoqilg'i ishlab chiqarishning ko'p bosqichlarini tashkil etadi (Bergius jarayoni).

Masalan aytishimiz mumkinki, ko'mirdan aviatsiya benzini va motor yoqilg'isi ishlab chiqarish Germaniyada ikkinchi Jahon urushi davrida rivojlangan, chunki bu mamlakatda neft konlari mavjud bo'lmagan. Bergius jarayoni vodorodning uglerodga bevosita qo'shilishidir. Ko'mir vodorod ishtirokida bosim ostida isitiladi va suyuq mahsulot olinadi, keyinchalik u aviatsiya benzini va motor yoqilg'isiga aylanadi. Temir oksidi katalizator sifatida, shuningdek qalay va molibden asosidagi katalizatorlar sifatida ishlatiladi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, urush paytida Germaniyaning 12 ta zavodida Bergius texnologiyasidan foydalangan holda kuniga taxminan 1400 tonna suyuq yoqilg'i olingan. Urush tugashi bilan Germaniyada ko'mirdan sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish to'xtatildi. 1973-1974 yillarda neft embargosidan keyin neft narxining ko'tarilishi natijasida ko'mirdan benzin ishlab chiqarishning iqtisodiy jihatdan foydali usulini ishlab chiqish bo'yicha kuchli harakatlar qilindi. Shunday qilib, ko'mirni to'g'ridan-to'g'ri suyultirish ikki bosqichli jarayon yordamida samaraliroq amalga oshirilishi mumkin, bunda ko'mir avval alumina-kobalt-molibden katalizatori bilan nisbatan past, keyin esa yuqori haroratda ta'sirlashadi. Bunday sintetik benzinning narxi neftdan olinganidan yuqoriroqdir. Bundan ko'rinib turibdiki, yonilg'i ishlab chiqarish jarayoning rivojlanish tarixida ham katalizatorlar tub birilishni yuzaga keltirgan degan xulosaga kelishimiz mumkin [5,6].

Foydalangan adabiyotlar:

1. Исакулова М., Курбанова Д. С. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (9). – С. 13-18.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

2. Kurbanova Dilafruz Sobirovna, & Isakulova Muqaddas Shukurovna. (2022). Neftni haydash. Neft mahsulotlarini qayta ishlash sanoati. Журнал естественных наук, 1(4(9), 19-26.
3. Isakulova M. S., Mamatqulov J. R. O., Zikriyev A. A. O. MODELING OF CARBON NANOTUBES BY MOLECULAR DYNAMICS METHODS //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 1046-1050.
4. Исакулова М., Курбанова Д. С. НЕЭМПЕРИЧЕСКИЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (9). – С. 3-7.
5. Исакулова М. Ш., Суяркулов О. С. Ў. Квантохимические методы исследования наноразмерных кластеров //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 74-79.
6. Shukurovna I. M. FRACTION OF NARROW PRODUCTS PRODUCED IN THE PROCESS OF OIL PROCESSING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 822-825.
7. ru/aka.cle/n/tar-produkt-hom-ashyosini-ayta-ishlash-tehnologiyasi (дата обращения: 11.11.2022).e/n/tar-produkt-hom-ashyosini-ayta-ishlash-tehnologiyasi (дата обращения: 11.11.2022).обращения: 11.11.2022).

